

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА НА СПЛАНИРОВАННЫХ
БУГРИСТО-БАРХАНИСТЫХ ПЕСКАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЕ

¹Закирова Саноатхон Хамдомовна, ²Юсупова Мохирил Абдумуталибовна,

³Сотиболдиева Гузал Толибжоновна

¹Профессор ФерГУ

^{2,3}Доценты ФерГУ

***Аннотация.** Для получения сравнительно высоких урожаев необходимы специальные мероприятия. Пески бедны органическим веществом, что обуславливает их неблагоприятные физические и химические свойства. Вследствие быстрой минерализации органического вещества и вымывания питательных элементов из пахотного горизонта в более глубокие слои, положительное действие и последствие удобрений на таких почвах ограничивается. Чтобы повысить плодородие песков песчаных и супесчаных почв, прежде всего необходимо улучшить их водный, питательный режим, увеличить влагоемкость и поглонительную способность.*

***Ключевые слова:** сельском хозяйстве, почва, пески, защита, обработки земли, противоэрозионных, плодородия, водные ресурсы, искусственного и естественного экранов.*

***Abstract.** To obtain relatively high yields, special measures are required. Sands are poor in organic matter, which determines their unfavorable physical and chemical properties. Due to the rapid mineralization of organic matter and the leaching of nutrients from the arable horizon into deeper layers, the positive effect and aftereffect of fertilizers on such soils is limited. To increase the fertility of sandy and sandy loam soils, it is first necessary to improve their water and nutrient regime, increase moisture capacity and absorption capacity.*

***Keywords:** agriculture, soil, sands, protection, tillage, anti-erosion, fertility, water resources, artificial and natural screens.*

В Узбекистане созданы достаточный запас прочности и необходимая ресурсная база для того, чтобы обеспечить устойчивую и бесперебойную работу нашей финансово-экономической, бюджетной, банковско-кредитной системы, а также предприятий и отраслей реальной экономики.

В сельском хозяйстве, намечаемое увеличение среднегодового объема валовой продукции будет достигнуто главным образом за счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших достижений науки, техники и передовой практики, эффективного использования созданного производственного потенциала. Последовательное освоение научно обоснованных систем ведения хозяйства, расширение применения почвозащитных методов обработки земли и проведение противоэрозионных мероприятий обеспечат значительное повышение продуктивности и устойчивости земледелия, осуществление в этих целях комплекса мер по увеличению плодородия почв, внедрения интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. В целях повышения плодородия почв, обеспечение населения продуктами питания, рационально используя земельные и водные ресурсы, в мире проводятся исследования по научному обоснованию агротехнологии возделывания совместного посева различных культур, по подбору совместных культур, по определению норм их высева и изучению потребности в минеральных удобрениях и воде, обеспечивая получение высоких урожаев.

Перед сельским хозяйством Республики Узбекистан ставятся задачи: повысить эффективность использования орошаемых земель, добиваться получения на этих землях проектной урожайности; поднять технический уровень и качество водохозяйственного строительства; разработать и осуществить меры по ускорению перехода на водосберегающие технологии орошения, к бережливому использованию водных ресурсов и земельных угодий; комплексно решать вопросы мелиорации земель и их сельскохозяйственного освоения.

В Республике в целях сохранения плодородия почвы, а также рациональному использованию земель с низким плодородием, внедрение совмещенного посева возделывания хлопчатника с другими культурами обеспечивает высокие и качественные урожаи. В указе Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года за № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан предусмотренной на 2020-2030 годы намечены задачи направленные на осуществление развития сельского хозяйства, укрепление обеспечения продовольственной безопасности, расширение производства экологически чистого продукта, внедрение новых ресурсосберегающих технологий»² и в этом плане разработка агротехнологии возделывания совмещенных посева бобовых культур для обеспечения повышения плодородия почв низкоплодородных земель является актуальной. Для оценки эффективного плодородия, действительной способности почвы обеспечивать высокие урожаи сельскохозяйственных культур очень важное значение имеет содержание в ней питательных веществ в доступных для растений формах. Поэтому агрохимические анализы почвы, позволяющие определить содержание и динамику подвижных форм азота, фосфора и калия, имеют важное значение для правильного, дифференцированного применения удобрений и на песках.

Динамика нитратного азота в песке. Почвы Центральной Азии характеризуются высокой биологической деятельностью, в результате которой в них происходит быстрая минерализация гумусовых веществ и накопление усвояемых для растений форм азота. Органический и аммиачный азот удобрений в условиях Центральной Азии быстро окисляется в нитратные соли. Подвижные формы азота на этих почвах, в основном представлены нитратами, что обусловлено резко выраженным процессом нитрификации. Установлено, что в летние месяцы аммиачный азот минеральных удобрений обычно уже через несколько дней после их внесения в почву переходит в нитратные соединения. Нитраты не поглощаются почвой, хорошо растворяются в почвенной влаге и под влиянием осадков и поливной воды передвигаются по профилю почвы. В осенне-зимний и ранневесенний периоды промывание нитратного азота в низлежащие горизонты может достигать до 1,5-2,0 м и более. В случае близости грунтовых вод не исключена возможность его потерь и загрязнения последней. В летний период в результате сильного испарения влаги с поверхности почвы происходит быстрый подъем вымытых нитратов в поверхностный высушенный слой почвы.

Систематическое применение минеральных удобрений повышает содержание валовых и подвижных форм питательных элементов в почве и увеличивается их растворимость. Уменьшая содержание органического вещества и разрушая его, эрозия подавляет микробиологические процессы в почве, снижает ее нитрификационную способность, а также содержание в ней нитратов и ухудшает тем самым условия азотного питания растений.

Несмотря на обширность исследований, посвященных динамике подвижных форм азота в зависимости от норм удобрений в различных почвенно-климатических зонах, изучение этого вопроса на дефлированных бугристо-барханистых песках Центральной Ферганы проведено впервые нами. Полученные данные по динамике подвижных форм азота на дефлированных песках имеют большое значение при установлении оптимальных норм азотных удобрений для повышения продуктивности сельскохозяйственного использования этих земель и охраны окружающей среды. Результаты наших исследований зависимости динамики нитратного азота от норм удобрений приведены в таблицах рисунке. Содержание нитратного азота в песке на удобренных вариантах находится в прямой зависимости от вносимых норм удобрений. Азот в нормах 150, 200 и 250 кг/га на фоне фосфорных и калийных удобрений создает существенное различие в содержании нитратного азота в метровом слое песка. Эта разница отмечается во всех фазах развития растений. Так при нормах N – 250, P₂O₅ – 175, K₂O – 125 кг/га содержание нитратного азота в метровом слое песка при 2-4 настоящих листьях составляло 15,1, в бутонизацию – 11,8, в цветение – 15,7, а в конце вегетации – 8,6 мг/кг песка. При применении N – 200, P₂O₅ – 140, K₂O – 100 кг/га+40 т навоза содержание нитратного азота в песке в указанные сроки составляло соответственно 15,4; 11,7; 17,2 и 9,0, на этом же фоне минеральное удобрение + 60 т лигнина 14,6; 11,1; 15,2 и 8,5 мг/кг песка. Наибольшее содержание нитратного азота в метровом слое песка отмечено при применении на фоне минеральных удобрений (N – 200, P₂O₅ – 140, K₂O – 100 кг/га) + 40 т/га навоза. Исследования сезонной динамики нитратного азота в вариантах опыта позволили установить, что независимо от норм внесения минеральных удобрений процесс нитратонакопления активизируется от весны к лету, достигая максимум при 2-4 настоящих листьях и в цветение хлопчатника. В конце вегетации содержание нитратов в почве уменьшается, что объясняется температурными факторами, снижением микробиологической деятельности и общим выносом нитратов растениями

Динамика подвижных форм фосфора в песке. Фосфорные удобрения, внесенные в карбонатные почвы Центральной Азии, подвергаются значительным превращениям, в результате чего меняются их усвояемость и растворимость. Это происходит в результате разнообразных химических, физических, физико-климатических и микробиологических процессов, протекающих в почве при внесении удобрений.

Фиксация фосфора в почве происходит в основном кальцием и магнием, в меньшей степени алюминием и железом. Кроме того, фосфор фиксируется микроорганизмами, использующими его в процессе жизнедеятельности. Микроорганизмы превращают минеральный фосфор в органический, недоступный растениям. После отмирания микроорганизмов органический фосфор снова переходит в доступные для растений минеральные формы.

Валовое содержание фосфора в почве не может служить решающим критерием плодородия почв. Для оценки его имеют значение не абсолютные величины содержания фосфора, а формы соединений, в которых он находится, степень их мобильности и доступности для хлопчатника.

Для нормального роста и развития важно не только содержание питательных элементов вообще, но и характер сезонной динамики этих элементов в почве, так как потребность в питательных веществах в различные периоды жизни растений неодинакова.

Динамика почвенных фосфатов может зависеть от ряда факторов, в том числе и от концентрации электролитов в почвенном растворе.

Количество фосфатов может определяться характером поверхности почвенных коллоидов и их электрокинетическими свойствами, которые могут изменяться не только в течение длительного времени, но и за короткий период, особенно летом, когда в почве наиболее интенсивна жизнедеятельность микроорганизмов, быстро совершаются физико-химические процессы и химические реакции, обусловленные изменением водного и теплового режимов почвы.

Водорастворимые формы фосфорных удобрений при внесении их в почву сильно поглощаются почвой. Фиксация фосфатов зависит от вида почвы, температуры и степени ее увлажнения и форм фосфорных удобрений. Внесение фосфорных удобрений и фосфорсодержащих удобрений значительно увеличивает содержание усвояемого фосфора в почве, тем самым резко улучшает фосфорное питание растений. Систематическое применение минеральных удобрений повышает содержание валовых и подвижных форм питательных элементов в почве и увеличивает их растворимость.

Сильное влияние на содержание фосфора в почве оказывает эрозия. Потери фосфора вследствие эрозии, как правило, пропорциональны потерям почвы в расчете на единицу площади. Особенно значительны потери фосфора при эрозии тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных частиц и органического вещества, в составе которых содержится основная масса соединений данного элемента. Исследованиями установлено, что общее содержание фосфора изменяется по почвенному профилю в меньшей мере, чем гумуса и азота. Поэтому, в отличие от органического вещества и почвенного азота, разница в содержании общих и подвижных форм фосфора в связи со степенью эродированности почвенного покрова в пахотном слое во всей почвенной толще менее выражена.

Меньшим содержанием подвижных фосфатов в эродированных почвах объясняется общеизвестный факт высокой эффективности повышенных доз фосфорных удобрений на большинстве смытых и выдутых почвенных разностях всех основных типов и подтипов почв и сельскохозяйственных зон, Г.А.Черемисинов.

Фосфор является наиболее дефицитным питательным элементом для растений и поэтому агрохимический контроль особенно важен при применении фосфорных удобрений, а изучение приемов дифференцированного применения фосфорных удобрений с учетом обеспеченности почвы заслуживает самого серьезного внимания.

Установление динамики подвижных фосфатов в спланированных бугристо-барханистых песках в зависимости от норм удобрений имеет большое значение для правильного и наиболее эффективного их использования. Эти исследования в условиях песков Центральной Ферганы ранее не проводились. Результаты агрохимических исследований по изучению сезонной динамики подвижных фосфатов в песке, в условиях спланированных бугристо-барханистых песков с увеличением нормы применяемых фосфорных удобрений повышается содержание подвижного фосфора в 0-30 см слое песка. Весной, когда хлопчатник имел 2-4 настоящих листа, после внесения фосфорных удобрений в нормах 105, 140, 175 кг/га, содержание подвижного фосфора в песке на глубине 0-50 см возросло соответственно вносимым нормам фосфорных удобрений до 1,4; 1,7; 11,0; 13,3; 14,3; 9,9; 10,3; 14,7; 14,0; 9,1; 13,5; 17,5; 16,4; 10,3 и 11,8; 13,5; 12,0; 10,0 мг/кг песка. Наибольшее количество подвижного фосфора в почве зафиксировано в вариантах с внесением на фоне минерального удобрения, где применены 40 т/га азота и 60 т/га лигнина.

К концу вегетации хлопчатника содержание его резко снижается, что объясняется выносом фосфора растениями, температурным фактором и снижением биологической деятельности микроорганизмов.

Применение 40 т/га навоза (вар.11) или 60 т/га лигнина (вар. 12) на фоне N – 350, P₂O₅ – 250, K₂O – 170 кг/га повышает содержание подвижного фосфора в песке в сравнении с вариантом, где применялись только минеральные удобрений, внесенные в тех же нормах (вар. 10). Так, содержание подвижного фосфора в песке в варианте 10 было 18,0 мг/кг песка в начале вегетации и 16,3 мг/кг песка в конце вегетации. Применение 60 т/га лигнина и 40 т/га навоза повысило эти показатели соответственно до 21,4-19,5 мг/кг песка и до 24,2-20,4 мг/кг песка.

Такая же зависимость содержания подвижного фосфора в песке от применяемых в опыте норм минеральных и органических удобрений наблюдается во все годы проведения исследований и в вегетационном опыте

Динамика обменного калия в песке. В связи с изучением условий эффективности применения норм калийных удобрений определение доступности для растений калия имеет большое значение. При внесении калийных удобрений в почву идет фиксация легко подвижных форм калия. Количество фиксированного калия зависит от ряда факторов: норм удобрений, времени взаимодействия с почвой, механического состава почвы, сопутствующего калию аниона, внесенных удобрений. Содержание подвижного калия в почве зависит от ее влажности, температуры и т.д. Повышение влажности и температуры способствует увеличению количества обменного калия в почве. Периодическое высушивание почвы приводит к фиксации калия. Изучение динамики обменного калия на дефлированных бугристо-барханистых песках Центральной Ферганы ранее не проводилось. Результаты изучения сезонной динамики обменного калия в песке. Содержание обменного калия в песке удобренных калийными удобрениями вариантов пропорционально нормам применяемых удобрений Так, если при внесении с песком 75 кг/га K₂O на фоне N+150, P₂O-105кг/га содержание обменного калия в песке (0-30 см) при 2-4 настоящих листьях было 60, в бутонизацию – 55, в цветение – 50 и в конце вегетации – 40 мг/кг песка, то при внесении K₂O – 100 кг/га на фоне 200 кг/га азота и 140 кг/га фосфора, содержание обменного калия в те же сроки было уже соответственно равным 55, 50, 55 и 50 мг/кг песка.

Следует отметить, что при увеличении применяемых норм азота фосфора на фоне неизменной нормы калия, содержание обменного калия в песке в стадии 2-4 настоящих листочков незначительно возрастает. Так, при внесении N – 250, P₂O₅ – 175, K₂O – 125 кг/га содержание обменного калия в песке при 2-4 настоящих листьях 60, в бутонизацию – 50, в цветение 40 и в конце вегетации – 35 мг/кг песка, в дальнейшем уменьшается, содержание калия в песке возрастает при внесении навоза и лигнина.

REFERENCES

1. Мирзаянов К.М. Лик центральной Ферганы впрежнее и настоящее время. // Т. 2014 г. 159-173 стр.
2. Мирзаянов К., Акбарова С., Повышение эффективности использования мелиоративных земель.Т.:«Труды СоюзНИХИ»1987г.81-86 с.
3. Закирова С., Юлдашев Г. Влияние экрана на свойства почв и растения. Монография. – Ташкент: Фан, 2008 – 5-130 с.

4. Закирова С., Объёмная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Уз к.х №4 2000 34 с.
5. Юлдашев Г., Исағалиев М., Зокирова С. Влияние экрана на динамику питательных элементов и развитие хлопчатника. // Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигида сув ва ресурс тежовчи агротехнологиялар. Т.: 2008 г. 345-348 стр.
6. Юлдашев, М Исағалиев, З Азимов, И Мамажонов Биогенная аккумуляция химических элементов в природ-ных и антропогенных ландшафтах Ферганской Долиныг ... - Проблемы Загрязнения Объектов ..., 2022
7. Юлдашев Г., Зокирова С. Свойства и некоторке особенности песков в Фергане // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Т.: №11 2014 й. 30-31 б.
8. Зокирова, С. Х., Халматова, Ш. М., Абдуллаева, М. Т., & Ахмедова, Д. М. (2020). Влияние питательных элементов искусственного и естественного экранов в песке на рост, развитие хлопчатника. *Universum: химия и биология*, (12-1 (78)), 14-18.